

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING ISHLASH PRINTSIPI**Qodirov Farrux Ergash o'g'li****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar****Husanova Husniya Abdurahmon qizi****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500685>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada, blokchen texnologiyasi haqida asosiy tushunchalar, blokcheyn texnologiyasining nazariy asoslari, blokcheyn texnologiyasining qo'llanilish sohalar, blok zanjirlarini shakllantirish texnologiyasi, blok umumiy ko'rinishi, tranzaksiyalar, blok korpusishakllantirilishi, blokcheynga bo'ladigan kriptohujumlar tasnifi, butun dunyo blokcheyn texnologiyasidan foydalanilganlik darajasi, blokcheyn texnologiyasining matematik asosi va bir qancha masalalarning yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Blokcheyn texnologiyasi, bloklar zanjiri, blok korpusi, xesh funksiyalar, kriptohujum, kredit tizimi.

Аннотация: В этой статье представлены основные понятия технологии блокчейн, теоретические основы технологии блокчейн, области применения технологии блокчейн, технология формирования цепочки блоков, обзор блоков, транзакции, формирование корпуса блоков, классификация криптоатак на блокчейн и использование блокчейна. представлены технологии мирового уровня, математические основы технологии блокчейн и решения ряда проблем.

Ключевые: слова. Технология блокчейн, цепочка блоков, корпус блоков, хэш-функции, криптоатака, кредитная система.

Abstract: This article presents the basic concepts of blockchain technology, the theoretical foundations of blockchain technology, areas of application of blockchain technology, blockchain formation technology, block overview, transactions, block body formation, classification of crypto attacks on blockchain, the level of use of blockchain technology worldwide, the mathematical basis of blockchain technology and solutions to several problems.

Keywords: Blockchain technology, blockchain, block body, hash functions, crypto attack, credit system.

Hozirgi kunda, butun dunyoda blokcheyn texnologiyasi jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy va hakazo sohalarida keng qo'llanilmoqda. Blokcheyn texnologiyasida axborot kommunikatsiya texnologiyasida sohasida katta burilish yasadi. Bu burilishni internet yaratilishi bilan qiyoslash mumkin. Jamiyat va undagi insonlar hayoti pul, ma'lumotlar va hujjatlar bilan bog'liqdir. Shunga bog'liq holda biz pul, hujjat va axborotlarni beruvchi va ularni tekshirib haqiqiyiligini kafolatlovchi, yozuvlarning haqiqiyiligini tekshiruvchi har hil turdagi vositachilar bilan munosabatda bo'ladi.

Shuning uchun biz tarmoqdagi vositachiga ishonch bildirishga majbur bo'lamiz. Misol uchun, hozirgi kunda bank haridorlarining mablag'lari haqidagi ma'lumotlari konfidentsialligini ta'minlash, notarial idora xizmatchilarining noqonuniy shartnomalar tuzish kabi hatti – harakatlarga urinishlar, davlat tashkilotlari va tijorat tashkilotlari xizmatchilarining o'z manfaatlari yo'lida davlatga ziyon keltiruvchi hatti-harakatlarni amalga oshirishga urinishlari

korruptsiya, davlat mulkini talon taroj qilish kabi hakazo harakatlar amalga oshirilayotgani hech birimizga sir emas.

Albatta bu kabi muammolarning chuqur ildiz otishi yurtimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda rivojlanish bosqichlarida ortda qolishiga mamlakatimiz aholisining ko'pgina qatlamlarida qashshoqlik, ocharchilik, ijtimoiy himoyasizlik kabi og'ir oqibatlariga olib keladi. Albatta bu muammolarning yechishning mamlakatimizda aniq strategiyalari belgilangan. Asosan, bu borada 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida keng qamrovli vazifalar belgilab berilgan. Albatta, harakatlar strategiyasining ustivor vazifalari bajarilayotgan holda mamlakatimizda ko'pgina ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar, yangilanishlar yuz bermoqda. Lekin, hozirgi kunda axborot texnologiyalarining mamlakatimizning ko'pgina sohalariga qo'llanilishi, ko'pgina davlat va molyaviy xizmatlarning masofaviy tizimlar yordamida bajarilishi, tizimlar orqali molyaviy amallarni bajarishda vositachilardan foydalanilishi natijasida tizimlar xavfsizligiga tahdidlar, tizimdagi ma'lumotlarning o'zgartirilishi ya'ni konfedentsialligi buzilishi kabi ko'pgina muammolar kelib chiqmoqda.

Hozirgi kunda bu muammolarning yechimi sifatida ko'pgina va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'pgina kriptografik algoritmlar va dasturiy vositalar taklif qilinmoqda. Ko'pgina kriptografik algoritmlarda hisoblash masalasi murakkabligi va kriptoanalitiklar tomonidan tahlil qilinishi natijasida algoritmlarga nisbatan shubhalar kelib chiqmoqda. Albatta bu muammolarni yechish yangi zamonaviy konfedentsialligi va kriptomustahkamligi yuqori bo'lgan kriptotalgoritm yoki himoya tizimi zarurligi ko'pchilik mutahassislar tomonidan aytilmoqda. Bu turdagi masalalarni yechishda blokcheyn texnologiyasini qo'llash bo'yicha ko'pgina mulohazalar keltirilmoqda. Endi, biz quyidagicha blokcheyn texnologiyasining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarga qo'llashning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqamiz.

Blokcheyn – bu ixtiyoriy pedmet haqidagi ma'lumotlarni ochiq aloqa tarmog'i orqali uzatuvchi yagona ishonchli texnologiya bo'lib hisoblanadi. Misol uchun, Blokcheyn texnologiyasi orqali molyaviy ma'lumotlarni ishonchli saqlash mumkin. Kripto valyuta tizimlarida blokcheyn texnologiyasi foydalanuvchilarning virtual pul mablag'larini ishonchli saqlash va sarflash firibgarliklardan asrash imkoniyatini yaratadi. Shuning bilan bir qatorda blokcheyn texnologiyasini qo'llagan holda abonentlar yoki tashkilotlarning mulkiy huquqlarini, elektron shartnomalar, sog'liqni saqlash tizimidagi maxfiy ma'lumotlar (bemorlarning kasallik varaqasi va shunga o'xshash maxfiy ma'lumotlar), farmaseftika sohasidagi ma'lumotlar (dori darmon maxsulotlarining haqiqiyliyini ta'minlash maqsadida) va nikoh to'g'risidagi ma'lumotlarning konfedentsialligini ta'minlashda keng qo'llaniladi. Umumiy aytganda, barcha matnli va boshqa turdagi ma'lumotlarni blokcheyn zanjirlari blokklarida saqlash ma'lumotlar konfedentsialligini ta'minlashda katta imkoniyat yaratadi. Blokcheyn texnologiyasining boshqa kriptotalgoritmlardan farqi shundan iboratki, blokcheyn blokklariga kiritilgan ochiq yoki maxfiy axborotlarni o'zgartirish, o'g'irlash va shunga o'xshash kripto hujumlarni amalga oshirish kriptotalgoritmlarga yaxshi natija bermaydi. Bu deganimiz kriptotalgoritmlar blokcheyn zanjirlaridagi ma'lumotlarga ziyon keltirishi mumkin emas.

Blokcheyn tizimi. Blokcheyn zanjirlaridagi barcha ma'lumotlar foydalanuvchilar kompyuterlarida saqlanadi. Tizim foydalanuvchilari teng huquqli bo'lib, ular har hil turdagi amallarni bajarishlari mumkin. Jumladan, tahdid va firibgarlik qilishga urinishlar bo'lishi

mumkin. Lekin blokcheyn tizimi markazlashtirilmaganligi sababli tizimda markaziy administrator mavjud emas. Shundan yuqorida aytganimizdek barcha foydalanuvchilar o'z bloklarini boshqaradilar va bloklardagi yozuvlarni yo'q qilish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

Blokcheyn zanjirlaridagi ixtiyoriy foydalanuvchi o'z bloklarida yozuvlarni yaratadi va bu yozuvlar bloklarga tarqata oladi, misol uchun, bloklarga «Tizimda X kalitga ega foydalanuvchiga 3 000 000 000 so'm miqdorda kredit ajratildi» yoki «Tizimda Y kalitga ega foydalanuvchining 5 000 000 000 so'm kredit qarzdorligi 100% miqdorda so'ndirildi» kabi muhim yozuvlarni kiritish zarurli va yetarli. Bu misolda ko'rib turganimizdek bloklardagi bu yozuvlar ochiq lekin shifrlanagan. Bunda yozuvlar bank tomonidan shu haridor uchun ajratilgan blokga yoziladi va uni kalit mavjud bo'lgan haridorgina boshqara oladi. Bu blok kaliti bilish natijasida ochiq turdagi kredit summasini bilish mumkin, lekin kredit ajratilgan bank nomi, haridor haqidagi shaxsiy va molyaviy ma'lumotlarni bilish mumkin emas. Keltirilgan misol ancha oddiy ko'rinishi mumkin lekin bu juda murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Jarayonda asosiy hisoblovchi bloklar va mayner bo'lib hisoblanadi. Tizim bir necha maynerlarga ega bo'lib, blokcheyn tizimidagi har blok alohida xavfsizlik tizimiga ega. Shundan, odatda ko'pchilik foydalanuvchilar yangi yozuvlarni maynerga yuboradi va mayner yozuvlarni qabul qilgach blokka yozadi. Ma'lumotlar blokka yozilgandan keyingina, ma'lumotning tekshirilganligi va haqiqiyiligiga ishonch hosil qilamiz va bu blokda ma'lumotlarga hech bir foydalanuvchi zarar yetkaza olmaydi. Blokcheyn texnologiyasi shu tarzda o'z ishini olib boradi.

Birinchidan, blok diskklarida faqatgina shu blokga emas, oldingi bloklarning yozuvlari kodlanadi. Bloklarda ixtiyoriy blokda ma'noga ega bo'lmagan bitta simvolning o'zgarishi kalitlarning to'liq o'zgarishiga olib keladi(1-jadvalga qarang), albatta bu o'z navbatida barcha keyingi bloklarning kalitlarining o'zgarishini talab qiladi. Shunday qilib, barcha blokcheyn zanjiri bloklari kalitlarini ko'rgan holda, ixtiyoriy ma'lumotlatning haqiqiyiligini tekshirish mumkin. Tekshirish jarayonida, tartib raqami to'g'ri kelmaydigan yoki zanjirning ixtiyoriy bo'lagiga qo'shilgan yangi bloklarda kalit asosan bloklarga kiritilgan yozuvlarning o'zi bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, ma'lumotlarning haqiqiyiligiga va konfedentsialligiga oson ishinch hosil qilish mumkin.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, blokcheyn texnologiyasining qo'llanilishi yuqori daraja himoyalanihga olib keladi. Albatta bu yuqorida keltirilgan mulohazalarning qo'llanilishi natijasida amalga oshiriladi. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqqan holda blokcheyn texnologiyasining qanchalik murakkab strukturaga ega ekanligining guvohi bo'ldik. Blokcheyn texnologiyasining kriptobardoshlilikini aniqlashda esa mumkin bo'lgan kriptohujum va firibgarliklarning nazariy tarafdin imkonsiz ekanligini ilmiy tadqiqot natijasida ko'rib chiqdik. Bu albatta blokcheyn texnologiyasining hozirgi zamon axborotlashtirish sohasida revolyutsiyasi ekanligini yana bir marotaba isbotlaydi. Bu butun dunyoda vositachilik, firibgarlik, ko'z bo'yamachilik, ko'rruptsiya hakazo kabi jamiyat ildizini kemirayogan zarar kunandalardan xolos bo'lishning eng maqbul yechimidir. Misol tariqasida, jamiyatning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lgan bank molya sohasida blokcheyn texnologiyasini qo'llash, banklardagi kreditlash tizimining shaffofligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Bank tizimida pul aylanmasining yoqqol ko'rinishi namoyon bo'ladi. Buning natijasida har hil firibgarliklar va molyaviya jiniyatlarning oldini olgan holda bank tashkilotlarining bankrolik holatlariga tushib

qolmasliklarining oldini olishga asos bo'ladi. Yana shuni aytish joizki, bu texnologiya orqali ipoteka kreditlari, avtokreditlar, avtomobillarni ijaraga olish hakazo amallarni bajarish mutlaqo ishonchli turda amalga oshiriladi. Albatta bu fuqorolarimizning davlat organlari va tashkilotlariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Bu kabi ishochning mustahkamlanishi barcha harakat qilgan holda yurtimizning ertangi kuni uchun rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kursatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА

ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).

